

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YER KADASTRINI YURITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Yoqubov Quvonchbek Umidjon o'gli

TIQXIMMI Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

Quvonchbek050724@gmail.com

Shukurulloxon Ismonov Rustamxonivich

Ilmiy rahbar: TIQXIMMI Milliy tadqiqot universiteti assistenti

Uzb.khon@tiame.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18678161>

Annotatsiya Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar yordamida yer kadastrini yuritishning zamonaviy yondashuvlari o'rganilgan. Raqamli yechimlar yer resurslarini aniqroq va samaraliroq boshqarish, ma'lumotlarni tez va ishonchli yangilash imkonini beradi. Zamonaviy kadastr tizimlari geografik axborot tizimlari (GAT), masofadan zondlash, bulutli hisoblash kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Maqolada ushbu texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi va yer boshqaruvida yangi imkoniyatlar yaratishi ko'rsatib o'tilgan.

Tayanch soz'lar: Raqamli texnologiyalar, yer kadastr, geografik axborot tizimlari (GAT), masofadan zondlash, bulutli hisoblash, ma'lumotlarni boshqarish, yer resurslari, kadastr ma'lumotlari, zamonaviy yondashuvlar, axborot tizimlari.

Abstract This article explores modern approaches to land cadastre management using digital technologies. Digital solutions enable more accurate and efficient management of land resources, as well as fast and reliable data updating. Modern cadastre systems incorporate geographic information systems (GIS), remote sensing, and cloud computing technologies. The article highlights the practical application of these technologies and the new opportunities they create in land management.

Keywords: Raqamli texnologiyalar, yer kadastr, geografik axborot tizimlari (GAT), masofadan zondlash, bulutli hisoblash, ma'lumotlarni boshqarish, yer resurslari, kadastr ma'lumotlari, zamonaviy yondashuvlar, axborot tizimlari.

Аннотация В данной статье рассматриваются современные подходы к ведению земельного кадастра с использованием цифровых технологий. Цифровые решения позволяют более точно и эффективно управлять земельными ресурсами, а также быстро и надежно обновлять данные. Современные кадастровые системы включают в себя географические информационные системы (ГИС), дистанционное зондирование и облачные вычисления. В статье показано практическое применение этих

технологий и новые возможности, которые они открывают в управлении землей.

Ключевые слова: Цифровые технологии, земельный кадастр, географические информационные системы (ГИС), дистанционное зондирование, облачные вычисления, управление данными, земельные ресурсы, кадастровые данные, современные подходы, информационные системы.

Tabiiy resurslar orasida yer ayniqsa katta ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Geodeziya, kartografiya va davlat kadastr Davlat qo'mitasining ma'lumotlariga asosan mamlakatimizning umumiy yer maydoni 2006 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 44410,3 ming. ga ni tashkil etadi. Ushbu maydonning 90 foizdan ortig'i davlat tomonidan egalik qilish, foydalanish, mulk va ijara asoslarida turli qishloq hamda noqishloq xo'jalik korxonalar va tashkilotlarga, shuningdek fuqarolarga birlashtirilgan. Ular ushbu maydonlarda o'z faoliyatlarini to'liq amalga oshiradilar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida qayd qilinadiki, yer resurslari respublikaning milliy boyligidir. Ulardan oqilona va samarali foydalanish zarur. Bu esa ko'p jihatdan yerning eng muhim xossalari va xususiyatlari qanchalik chuqur va xar tomonlama o'rganilganligiga bog'liq. Bu eng avvalo, yerdan oqilona foydalanishga yo'naltirilgan, ilmiy asoslangan tadbirlar majmuini ishlab chiqishga izchillik bilan yondoshish va amalda to'plangan tajribalarga suyangan holda tashkil etilishi mumkin.[5]

Davlat yer kadastr Davlat kadastrlari yagona tizimining asosiy tarkibiy qismi hisoblanib, u yerlarning tabiiy, xo'jalik, huquqiy rejimi, toifalari, sifat xususiyatlari va qiymati, yer uchastkalarining o'rni va o'lchamlari, ularning yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar va mulkdorlar o'rtasidagi taqsimoti to'g'risidagi ma'lumotlar hamda hujjatlar tizimidan iboratdir.[4]

Davlat yer kadastr yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarning davlat ro'yxatidan o'tkazilishini, yerlarning miqdori va sifatining hisobga olinishini, tuproq bonitirovkasini, yerlarning qiymat bahosini, shuningdek yer kadastriga doir axborotlar bir tizimga solinishi, saqlanishi va yangilab turilishini o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limi tizimini 2023-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarni joriy etish, tinglovchilarni salohiyatini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar sonini oshirish, ta'limni kredit-modul tizimiga o'tkazish, o'quv rejalarida amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan

mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar salmog'ini oshirish bo'yicha vazifalar qayd etilgan.[2]

Bugungi kunda yer resurslarini yaxshi boshqarish har bir davlat uchun juda muhim. Yer kadastrasi — bu yer maydonlari haqida aniq, to'liq va yangilangan ma'lumotlarni yig'ib, saqlash va boshqarish tizimi. Bu tizim orqali yerlarni oqilona va samarali foydalanish mumkin bo'ladi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar kadastr ishlarini ancha osonlashtirdi. Masalan, ma'lumotlarni tez yangilash, joylashuvni aniq belgilash va ularni tahlil qilish imkoniyatlari kengaydi.

O'zbekiston Respublikasi qonunlari ham raqamli texnologiyalarni yer kadastrida qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Masalan, 2022-yilda qabul qilingan "Raqamli iqtisodiyot to'g'risida"gi qonunda davlat ishlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llash muhimligi aytilgan. Shuning uchun, raqamli texnologiyalar yordamida yer kadastrini yuritishning yangi usullarini o'rganish va ularni amalda qo'llash juda muhimdir.

Abiyotlar tahlili. Dunyo olimlari bilan bir qatorda O'zbekistonda ham yer kadastrini zamonaviy rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Jumladan, bu borada iqtisodchi olimlarimizdan A.R.Bobojonov, Q.R.Rahmonov, G'ofirov A.J Abdulkarimov M., Tursunov S. . va boshqalarning ilmiy izlanishlarida keng o'rin olgan [1,2,3,4,5]. Biroq texnologiyalarga o'tish jarayoniga o'tish davri yuqorili va kundan kunga hamma kadastrilar raqamli tarzda to'liq yuritilayotgani sababli bu borada adabiyot yetishmovchiliklari mavjud bu yangi o'rganuvchilarga biroz noqulayliklar keltirib chiqaradi.

Raqamli texnologiyalarning yer kadastrida roli va ahamiyati. Zamonaviy yer kadastrasi tizimlari an'anaviy usullardan raqamli texnologiyalar asosida ishlashga o'tmoqda. Bu o'zgarishlar yer resurslarini boshqarishda samaradorlikni oshiradi. Masalan, geografik axborot tizimlari (GAT yoki GIS) yordamida yer maydonlari haqida aniq xaritalar va ma'lumotlar hosil qilinadi. Bu ma'lumotlar faqat ko'rish uchun emas, balki tahlil qilish, rejalashtirish va qaror qabul qilish uchun ham ishlatiladi. Bundan tashqari masofadan zondlash texnologiyalari yordamida yer yuzasidagi o'zgarishlarni tezda aniqlash imkoniyatlari mavjud. Bu texnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligi yerlari, shahar infratuzilmasi yoki tabiiy resurslar holatini muntazam kuzatish mumkin.

Zamonaviy raqamli vositalar va ularning qo'llanilishi.

Raqamli kadastr tizimlarida bir nechta zamonaviy vositalar qo'llanilmoqda:

Geografik axborot tizimlari (GAT yoki GIS): Bu tizimlar yordamida yer maydonlarini xaritalash va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. GAT yordamida yer resurslarini boshqarish va rejalashtirish ancha samarali bo'ladi. Masofadan zondlash (remote sensing): Satelitlar yoki dronlar yordamida yer yuzasidagi o'zgarishlarni kuzatish mumkin. Bu texnologiya yordamida yerning holatini real vaqt rejimida aniqlash imkoniyati mavjud. Bulutli hisoblash (cloud computing): Katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ularni istalgan joydan tezkor olish imkonini beradi. Bu texnologiya yordamida ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ularga kirishni boshqarish osonlashadi.

O'zbekiston qonunlari va normativ hujjatlari asosida kadastrni yuritishdagi raqamli yondashuvlar

O'zbekiston Respublikasining "Yer kodeksi" va "Raqamli iqtisodiyot to'g'risida"gi qonunlari raqamli texnologiyalarni yer kadastr tizimida joriy etishni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu qonunlar davlat organlari va tashkilotlarga yer ma'lumotlarini elektron shaklda boshqarish va yangilashni majburiy qiladi. Shuningdek, 2020-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan raqamli texnologiyalarni yer kadastriga joriy etish bo'yicha yig'ilish o'tkazilgan. Undan tashqari Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida davlat yer kadastrini yuritish to'g'risida" 1998-yil 31-dekabrdagi 543-son qarori sular jumlasidan.

Raqamli kadastr tizimlarining ijtimoiy va iqtisodiy foydalari.

Raqamli kadastr tizimlari nafaqat davlat va mutaxassislar, balki oddiy fuqarolar uchun ham katta foyda keltiradi. Ular yer maydonlari haqidagi ma'lumotlarni tezkor olish, yer uchastkalarining huquqiy holatini tekshirish imkonini beradi. Bu esa yerga oid nizolarni kamaytiradi va yer bozorini rivojlantiradi. Shu bilan birga, raqamli ma'lumotlar asosida shaharsozlik, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda aniq va oqilona qarorlar qabul qilish mumkin. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Xalqaro tajribalar va O'zbekiston uchun istiqbollar. Zamonaviy davlatlarda raqamli yer kadastrini yer uchastkalari haqidagi fazoviy va huquqiy ma'lumotlarni yagona elektron tizimda yuritishga asoslanadi. Bunda GIS, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va onlayn davlat xizmatlari qo'llanilib, yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda shaffoflik ta'minlanadi.

Masalan, *Estoniyada* yer kadastrini to'liq elektron hukumat tizimiga integratsiya qilingan bo'lib, barcha xizmatlar onlayn ko'rsatiladi. *Niderlandiyada* esa yer va ko'chmas mulk ma'lumotlari yagona raqamli bazada saqlanadi va GIS asosida boshqariladi. *Janubiy Koreya* hamda *Singapurda* 3D xaritalash va real vaqt monitoringi joriy etilgan.

Ko'plab davlatlar raqamli texnologiyalarni yer kadastrini tizimida muvaffaqiyatli qo'llamoqda. Masalan, *Yevropa va Osiyo* mamlakatlarida GIS, masofadan zondlash va boshqa vositalar yordamida yer resurslarini boshqarish ancha rivojlangan. O'zbekiston uchun ham bu tajribalar yaxshi namuna bo'la oladi. Kelajakda raqamli texnologiyalar asosida yanada samarali va avtomatlashtirilgan kadastr tizimlarini yaratish, bu sohada yangi qonun va me'yorlarni joriy etish muhim vazifa sifatida qolmoqda.

Yuqoridagilarni o'rganib biz shuni aytamizki raqamli tizimga o'tish bu ma'lumotlarning ishonchligini qulayligini va tezkorligini taminlaydi shuning uchun raqamli tizim bizga ko'p qulayliklar beradi. Insonlar o'rtasida korrupsiyani oldini oladi ma'lumotlarni yuridik va jismoniy shaxlarning olishi osonlashadi. XXI asrda axbotot almashnivi tezlashyotgan zamonda bu juda muhim hisoblanadi

Xulosa. Zamonaviy davlatlarda raqamli yer kadastrini resurslarini samarali boshqarishning eng muhim vositalaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalar — geoinformatsion tizimlar (GIS), sun'iy yo'ldosh tasvirlari, masofadan zondlash va elektron davlat xizmatlari — yer uchastkalari haqidagi ma'lumotlarni tezkor, aniq va shaffof yuritish imkonini beradi. Natijada yerga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni soddalashadi, ortiqcha byurokratik to'siqlar kamayadi va korrupsion holatlarning oldi olinadi.

Raqamli kadastr tizimi nafaqat ma'lumotlarni saqlash, balki ularni tahlil qilish va prognozlash imkonini ham yaratadi. Bu esa hududlarni rejalashtirish, qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanish, ekologik nazoratni kuchaytirish va investitsiya muhitini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, real vaqt monitoringi yerlarning noqonuniy egallanishi yoki maqsadsiz foydalanish holatlarini tez aniqlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli yer kadastrini — bu zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismi bo'lib, barqaror iqtisodiy rivojlanish, yer resurslarini muhofaza qilish va jamiyat manfaatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish yer boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. Toshkent, 1998.
2. Rahmonov Q.R. Raqamli yer kadastrini. Toshkent, 2024.
3. Abdulkarimov M., Tursunov S. Yer resurslarini boshqarish va raqamli tizimlar. Toshkent, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 15-yanvardagi "Raqamli iqtisodiyot" dasturi to'g'risidagi qarori.
5. A.R. Bobojonov, Q.R. Rahmonov, G'ofirov A.J Yer kadastrini. Toshkent, 2008

